

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ ПРОЕКТА**PROBLEMS OF PROJECT TEAM FORMATION****СОКОЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,***аспирант,
Университет «Синергия».***SOKOLOV SERGEY ALEXANDROVICH,***Postgraduate student,
Synergy University.*

В статье рассмотрены основные принципы построения эффективной команды проекта, этапы ее формирования. Рассматривая основные подходы автор выделяет их достоинства и недостатки, делая акцент на необходимости формирования комплексного подхода как наиболее подходящего для построения слаженной работы в команде проекта, способствующей его развитию и достижению поставленных целей. Рассмотрена работа команды на разных этапах развития, выделены отдельные принципы и аспекты, требующие внимания со стороны проект-менеджера для поддержания организованности и дееспособности коллектива, а также варианты решения проблем в формировании матрицы ответственности и компетенций участников команды.

This article discusses the basic principles of building an effective project team, the stages of its formation. Considering the main approaches, the author highlights their advantages and disadvantages, emphasizing the need to form an integrated approach as the most suitable for building coordinated work in a project team that contributes to its development and achievement of its goals. The work of the team at different stages of development is considered, certain principles and aspects that require attention from the project manager to maintain the organization and efficiency of the team, as well as options for solving problems in the formation of the matrix of responsibility and competencies of team members are highlighted.

Ключевые слова: *управление человеческими ресурсами, управление проектами, формирование команды проекта, эффективность команды проекта.*

Key words: *human resource management, project management, project team formation, project team efficiency.*

Введение. Эффективное управление кадрами стало привлекать внимание социологов еще в начале 20 века, но тогда отдельный сотрудник (рабочий) воспринимался чаще как безликая часть процесса производства. К управлению человеческими ресурсами отношение трансформировалось с развитием общества, и в постиндустриальном обществе отдельный сотрудник может быть не только элементом системы, но и источником инноваций в управлении, влиять на развитие компании. В современном мире эффективная команда в организации – это весомое преимущество перед конкурентами во многих сферах бизнеса.

В бизнесе, науке и даже государственном управлении все большую популярность набирает проектная деятельность. Одной из основных причин может являться высокая динамика происходящих событий, которая диктует необходимость в рамках общего направления деятельности выделять временный вектор, имеющий обособленный жизненный цикл. Суть

проектного управления – создание временной структуры, ответственной за определенный результат.

В реализации любого проекта ключевую роль играет команда, на плечах которой держится его развитие. Поэтому создание эффективной команды в работе над проектом – это важнейшая задача, которая стоит перед организацией. Актуальность изучения методик эффективного управления проектами обусловлена возросшим в 21 веке интересом к данной форме реализации, актуальность понимания важности внимания к построению команды проекта заключается в необходимости определения наиболее подходящих принципов построения эффективной и слаженной команды, успешно выполняющей поставленные цели.

Построение эффективной команды. Ключевым этапом работы над проектом является формирование эффективной команды и дальнейшее поддержание работоспособности, слаженного взаимодействия членов команды и их мотивации [5].

Современному бизнесу нужно ежедневно решать множество проблем: постоянно растет конкуренция, необходимо быстро реагировать на происходящие события, решать задачу текучки и постоянно внедрять технологические новшества и инновационные методы в работу. Во всем многообразии задач управление человеческими ресурсами пронизывает все сферы управления в организации: чем больше отдача от действий каждого сотрудника, тем успешнее развивается компания. А в рамках реализации ограниченного во времени проекта вопрос создания эффективной команды становится более острым. Ведь в рамках проекта деятельность протекает интенсивнее, более узконаправленно; времени на обучение и развитие сотрудников меньше, поэтому изначально внимание к кандидатам в команду проекта более конкретизированные и высокие.

Можно сказать, что, реализуя новую инициативу, организатору необходимо решить две основные задачи: сформировать команду проекта и организовать ее работу так, чтобы она максимально эффективно продвигалась к достижению поставленных целей [6]. Для этого на протяжении всего времени существования проекта у команды должна быть четкая организационная структура.

Процесс управления командой имеет такие важнейшие аспекты, как формирование состава и структуры команды, подбор стимулов и мотивации для участников команды, развитие.

Формирование команды проекта является важнейшим этапом, его можно условно разделить на несколько этапов [7].

1. Этап формирования требований к команде. Определяется функционал и компетенции каждого участника команды, рассматриваются возможности совмещения ролей.

2. Набор потенциальных участников команды, максимально соответствующих требованиям к претендентам.

3. Отбор в команду: непосредственный процесс отбора, подразумевающий анкетирование, собеседования и любые предусмотренные организатором варианты проверки соответствия соискателей той роли, на которую они претендуют. На этом же этапе происходит распределение зон ответственности, составляется матрица ответственности с возможными вариантами взаимозамещения ролей или их объединения, если это необходимо.

4. Сплочение и развитие команды проекта.

Организация слаженной работы команды с коммерческой точки зрения является сложным и дорогостоящим процессом, поэтому иногда команды с целью экономии средств создают рабочую группу. Ее функционал будет отличаться от основной команды проекта. В отличие от команды, рабочая группа может иметь неопределенное число участников, а каждый участник группы отвечает только за свою работу и достигает личные цели, кооперация и обучение ограничены, происходят отдельно для членов группы. По итогам деятельности рабочей группы результаты работы участников просто суммируются в общий результат. Ко-

манда проекта же имеет четкое ограничение по количеству, а участники команды несут ответственность не только за свою часть работы, но и направляют работу на решение общих целей; команда работает в постоянном взаимоотношении, общаясь и обучаясь совместно, в итоге команда имеет общий результат, в котором участвовал каждый участник. Команда сконцентрирована на реализации индивидуальных качеств и навыков участников в работе над общей целью, поиском свежих и инновационных идей. Еще одним преимуществом работ команды является рассмотрение происходящих событий с разных точек зрения, многогранное освещение проблем и идей, проработка совместно многовариантности решения задач.

Состав команды проекта ограничен численными рамками, поэтому членам команды часто приходится совмещать разные роли. И это имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Совмещение выгодно с экономической позиции, но важно оценивать не идет ли экономия в разрез с интенсивностью реализации роли, насколько совмещение ролей обосновано задачами по реализации проекта.

С точки зрения совмещения возможно несколько вариантов:

- да, совмещение возможно, потому что это более выгодный и рациональный вариант;
- совмещение возможно, но не желательно: такой вариант предполагает возможность появления противоречий и сложностей для нормального функционирования команды;
- нет, невозможно совмещение, оно может привести к серьезным организационным проблемам и противоречиям в работе, что отрицательно скажется на реализации всего проекта.

В научной литературе есть несколько основных методов подбора команды проекта. Рассмотрим некоторые, иллюстрирующие разные принципы распределением ролей в команде проекта.

1. Распределение ролей по Р. М. Белбину, Р. Баррере [1].

Данный метод предполагает распределение разных задач проекта по членам команды. Этот вариант учитывает возможности совмещения ролей, но может иметь разные особенности в специфике отрасли реализации.

2. Целевой подход [6]. Он актуален при управлении комплексными проектами, так как предполагает децентрализацию ответственности. В этом методе выделяют ролевые кластеры, которые могут решать несколько задач на пути к поставленной цели. Например, могут быть выделены такие кластеры, как управление программой и продуктом, разработка, тестирование, удовлетворение потребителя, управление выпуском и другие. Объединение задач в одном кластере обозначает, в частности, и объединение ролей.

При распределении ролей в команде важно ориентироваться на принцип компетентности и подчинения: функционал каждого члена команды должен быть определен рядом его компетенций, а условия иерархии и подчинения должны быть определены изначально до начала работы в группе. В этом случае вопросы по зонам ответственности и масса рабочих вопросов становятся несущественными и не отвлекают от процесса реализации идеи. Кроме того, определение ролей должно учитывать возможность динамичности ролей в команде: то есть роль каждого участника не должна быть ограниченной, должна иметь возможность для естественного развития и иметь определенный простор для творческого поиска.

Учитывая все вышесказанное, естественным умозаключением по поиску нужной концепции работы над проектом будет являться разработка комплексного подхода к организации работы проектной команды.

Комплексный подход [8] способен увеличить эффективность управления человеческими ресурсами в рамках управления проектом, повысить жизнеспособность проекта за счет устранения противоречивых комбинаций в совмещении ролей.

В качестве преимуществ комплексного подхода можно выделить следующие:

- возможность гибко реагировать на динамическое развитие всех аспектов проекта, и в случае необходимости своевременно корректировать матрицу ролей и их совмещения;
- устранение противоречивости совмещения ролей;
- участники команды будут раскрываться в рамках своих компетенций, но также и иметь простор для творческого поиска, что способствует появлению новых идей и способов их реализации.

Рассмотрев разные подходы к формированию команды проекта, проследим дальнейшие этапы развития команды.

Сформированная команда проходит определенный цикл на пути к наибольшей эффективности. Участники команды знакомятся и проходят адаптацию, взаимодействуют и соперничают за власть, внимание, самоутверждение.

Немаловажным фактором на пути развития команды является повышение уровня навыков участников команды. Обучение команды должно быть постоянным и непрерывным, выработать привычку у участников пополнять свои знания и генерировать идеи разного масштаба. Грамотное управление командой подразумевает самые различные мероприятия по развитию команды и отдельных ее участников.

Наибольшая эффективность команды начинает проявляться именно тогда, когда все адаптационные моменты пережиты, а в совместном процессе развития выработан «командный интеллект», способствующий быстрому совместному принятию решений. Такая согласованность мышления участников группы способствует формированию общего вектора в направленности деятельности всех участников группы, основанного на согласованных действиях, взаимопонимании и стремлении реализовать общую цель. Это очень важно и в проектах с высокой степенью риска, поэтому в развитии команды важна роль предварительной адаптации сотрудников друг к другу. Это будет способствовать упрощению понимания участниками группы друг друга и предъявленным к ним ожиданиям. В рамках портфельной оптимизации это направлено на максимизацию коммерческой эффективности.

Потенциал каждого сотрудника выше его функционала [2], потому что включает в себя еще и творческие способности личности, предрасположенности, убеждения и установки, а также многое другое. В реализации трудового потенциала каждого участника команды важно стимулировать мобилизацию всех способностей ради достижения конкретной производственной цели. В этом случае совокупная дееспособность коллектива будет в разы превышать ее формальные возможности, а деятельность команды проекта окажется эффективной.

Рассматривая подробнее такой критерий, как эффективность команды, выделим следующие основы данного понятия:

- способность команды выполнять поставленные цели;
- развитие команды, при котором вклад участников превышает вклад руководителя;
- отсутствие дисфункций и помех во взаимоотношениях участников группы;
- влияние внешних факторов не оказывает негативного воздействия на работу команды;
- отдача от работы команды является коммерчески обоснованной и направленной на дальнейшее развитие проекта.

Таким образом, работая в рамках комплексного подхода к формированию и развитию команды, важнейшей задачей проект-менеджера становится построение эффективной команды. Для достижения этой задачи необходим пересмотр системы управления командой в пользу наиболее гибкой динамичной структуры с возможностью трансформации матрицы ответственности при необходимости, совмещения ролей и перераспределения задач, если того требует развитие проекта.

В работе проект-менеджера важно использовать передовые технологии, которые меняют уклад современной жизни. Использование систем автоматизации работы в той степени, в которой они применимы к специфике проекта, будут способствовать большей эффективно-

сти сотрудников, облегчат контроль и анализ деятельности команды. Но влияние технологической стороны не должно подавлять творческую составляющую работы команды.

Организация эффективной работы в рамках одного проекта усложняется в ситуациях параллельного проектирования, так как в этом случае необходимо дифференцировать действия по разным проектам и внимательно относиться к нагрузке на участников команды, чтобы не допустить выгорания и торможения процесса развития одного или нескольких проектов из-за пассивной работы участников команды.

Командная работа наиболее эффективна тогда, когда ее участники действуют слажено. В сплочении и развитии команды важнейшая роль принадлежит лидеру группы. Менеджер должен не просто действовать на уровне функционала (планировать, организовывать, мотивировать и контролировать), но и быстро уметь сплотить разных специалистов в одно целое, направленное на решение единой (или единых) для всех целей. Лидер проекта должен производить техническое и стратегическое управление, обеспечивать качественную обратную связь между участником проекта. В этом процессе менеджеру необходимо соблюдать баланс между понятиями «руководитель» и «лидер», так руководство проектом должно быть пронизано постоянной вдохновляющей мотивацией и иметь позитивный пример в лице своего лидера-руководителя, менеджера проекта.

То есть управление человеческими ресурсами в рамках проекта предполагает использование синергетического эффекта. Г. Хакен[3] объяснял синергию как дополнительную эффективность, которая проявляется в процессе тесного взаимодействия каждого элемента системы. Так процессы управления проектом отображают преимущества синергии: в совмещении лидерства и управления происходит максимальная отдача от сотрудничества с участниками команды, от возможностей совмещения ролей отдача от каждого сотрудника становится максимальной. Поэтому так важно продумать детали заранее и внимательно относиться к динамике ролей в процессе работы команды.

Выводы. Проблема формирования команды проекта должна быть рассмотрена в системе взаимосвязи всех компонентов управления командой. Формирование эффективной команды выходит за рамки единого подхода, управление развитием команды должно предполагать как динамику ролей, так и возможности их совмещения. Поэтому метод распределения ролей должен предполагать в матрице и варианты совмещения, а в целевом подходе необходимо важно ориентироваться не только на принцип компетентности, но и учитывать тот факт, что потенциал сотрудника выше его функционала, и эффективное управление должно мотивировать участников команды к инновационным идеям и творческому поиску, что может предполагать только выход за рамки компетенций и жестких управленческих установок. Безусловно, организация эффективной работы команды начинается еще на этапе подбора потенциальных участников и продолжается на протяжении всего развития проекта. Перед менеджером стоит сложная задача по соблюдению баланса между принципами управления и творческими поисками, а также необходимость следовать по пути наибольшего взаимодействия элементов системы управления и создания общего вектора идей в команде. Важнейшими чертами управления командой должны стать гибкость и маневрирование в пользу наиболее эффективных принципов в управлении проектом определенной специфики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белбин Р. М. Типы ролей в командах менеджеров. Пер. с англ. / Р.М. Белбин. М.: НИРО, 2003. 232 с.
2. Есаулова И. А. Управление инновационным потенциалом персонала: поведенческий подход / И. А. Есаулова // Управленец. 2015. № 4 (56). С. 68-74.
3. Ковалев А. В. Синергия. Синергетический эффект / URL: http://www.confcontact.com/2012_03

_15/ekl_kovalev.php.

4. Мазур И. И., Шапиро В. Д, Ольдерогге Н. Г. Управление проектами / Под общ. Ред. И. И. Мазура. 3-е изд. М.: Омега-Л, 2006. 664 с.

5. Маллинз Л. В. Менеджмент и организационное поведение. М.: Изд-во «Новое знание», 2015. 192 с.

6. Опп А. Д. Управление проектами. Руководство по ключевым процессам, моделям и методам / А. Д. Опп. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. 224 с.

7. Соловьева И. А. Командное управление как фактор повышения реализуемости инновационных проектов / И. А. Соловьева, И. А. Мостовщикова // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 2019. № 4 (13). С. 102-110.

8. Управление проектами: фундаментальный курс М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 500 с.

© Соколов С.А., 2023.